

AKILLI ŞEHİR VE DIGIBANK ENTEGRELİ GÜVENLİ EV OTOMASYON SİSTEMİ

Murat Gürol
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümü
Beykent Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
2520003024@student.beykent.edu.tr

Özet—Bu çalışma akıllı şehir kavramı, nesnelerin interneti (IoT) ve dijital finans sistemlerinin birleşimiyle günümüz dünyamın da evrilmektedir. Bu çalışmayla birlikte, modern akıllı ev otomasyon sistemlerinin, DigiBank gibi miras bankacılık altyapılarıyla nasıl güvenli ve modüler bir şekilde entegre edilebileceğini incelemek olup, geliştirilen sistem; aydınlatma ve iklimlendirme kontrolü, gerçek zamanlı trafik veri analizi ve ev güvenliği (polis/itfaiye) entegrasyonunu tek bir Java tabanlı arayüzde birleştirmek amaçlanmıştır. Çalışmanın özgün değeri, 32-bit Turbo Pascal tabanlı eski bir finansal motorun, hibrit bulut mimarisi üzerinde modern Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleriyle kapsüllenerek güvenli hale getirilmesidir. Sistem güvenliği, Çok Faktörlü Doğrulama (MFA) ve Singleton tasarım deseni ile güçlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler—Akıllı Şehir, Hibrit Bulut, DigiBank, MFA, Nesne Tabanlı Tasarım, Legacy Sistem Modernizasyonu.

I. GİRİŞ

Geleneksel ev otomasyon sistemleri genellikle kapalı devre çalışmakta ve dış dünya ile sınırlı veri alışverişi yapmaktadır. Ancak akıllı şehir vizyonu, konutların enerji şebekeleri, trafik sistemleri ve finansal kuruluşlarla veri paylaşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu projenin temel problemi, modern Java tabanlı IoT sistemlerinin, güncelliğini yitirmiş ancak hala kullanımda olan dosya tabanlı bankacılık sistemleriyle (digibank.exe) nasıl güvenli bir şekilde konuşturulacağıdır.

Bu çalışma kapsamında, Google Cloud Platform (GCP) üzerinde kurgulanan bir sanal sunucu ile yerel Java istemcisi arasında hibrit bir köprü kurulmuştur. Amaç, kullanıcıya konfor sağlarken, aynı zamanda fatura ödemeleri ve acil durum yönetimi gibi kritik süreçleri otomatize etmektir.

II. SİSTEM MİMARİSİ VE TASARIM DESENLERİ

Sistem tasarımı, gevşek bağlılık (loose coupling) ve yüksek uyum (high cohesion) prensipleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Yazılım mimarisi üç ana katmandan oluşur:

A. Nesne Yönelimli Yapı (OOP)

Sistemin modülerliği, Java'nın OOP yetenekleri ile sağlanmıştır:

- Kalıtım (Inheritance):** AkıllıCihaz soyut sınıfı, tüm IoT cihazları için ortak bir iskelet oluşturur. Evİsiklari ve EvKombisi sınıfları bu temel yapıdan türetilerek kod tekrarı önlenmiş ve genişletilebilirlik sağlanmıştır.
- Kapsülleme (Encapsulation):** DigiBank sisteminin banka.txt veritabanı yapısı hassas olduğundan, bu veriye doğrudan erişim engellenmiştir. Veritabanı sınıfı, bakiyeleri (TL Bakiye, BTC Bakiye) private erişim belirteciyle korur ve sadece yetkili metotlarla (set, get) erişime izin verir.

B. Kullanılan Tasarım Desenleri (Design Patterns)

Projede endüstri standardı tasarım desenleri aktif olarak kullanılmıştır.

- Singleton Pattern:** Bulut üzerindeki veritabanı bağlantısının ve bakiye bilgisinin tutarlılığını sağlamak amacıyla veritabanı sınıfı Singleton olarak tasarlanmıştır. Bu sayede uygulamanın herhangi bir yerinden yapılan çağrı (getInstance), her zaman aynı veri havuzuna ulaşır ve veri çakışmaları (race condition) önlenir.
- Observer Pattern:** Güvenlik kameraları ve sensörler, durum değişikliklerini (hareket, yangın) merkezi bulut sunucusuna (Cloudserv) bildirmek için gözlemci mantığıyla çalışır. Güvenlik sınıfı tetiklendiğinde, telemetri verisi anlık olarak buluta işlenir.
- Adapter Pattern:** Sistem, geleneksel itibari para (TL) ile modern kripto para (BTC) ödemelerini faturalar sınıfı içerisinde tek bir arayüzde birleştirerek, farklı ödeme sistemlerini uyumlu hale getirmiştir.

III. UYGULAMA VE MODÜLLER

A. Çok Faktörlü Doğrulama (MFA) Modülü

Sisteme giriş, sadece kullanıcı adı/şifre ile değil, dinamik bir güvenlik katmanıyla korunmaktadır. MFA doğrulama sınıfı, kullanıcıya simüle edilmiş bir SMS kodu (Örn: "12345") gönderir. Kullanıcı bu kodu doğrulamadan, DigiBank ile bağlantılı hiçbir finansal işlemi gerçekleştiremez. Bu modül, özellikle bulut tabanlı mimarilerde "kimlik hırsızlığı" riskine karşı kritik bir önlemdir.

B. Akıllı Şehir Entegrasyonları

- Trafik ve İklimlendirme Senkronizasyonu:** Sistem, veritabanı sınıfındaki gpsHesapla() metodu aracılığıyla kullanıcının konumu ve trafik yoğunluğunu analiz eder. Eve tahmini varış süresi hesaplanarak (Örn: 39 dk), kombi sistemi varıştan önce otomatik olarak optimum sıcaklığa getirilir. Bu, enerji verimliliği sağlar.
- Acil Durum Yönetimi:** MainApp üzerinden tetiklenen "Acil Durum" butonu, sadece yerel alarmları değil, akıllı şehir ağındaki polis ve itfaiye servislerini de dijital olarak bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Eş zamanlı olarak, Cloudserv üzerinden tüm sistemin durum raporu (telemetri) merkeze iletilir.

C. Hibrit Finansal İşlemler

Kullanıcılar, faturalar sınıfı aracılığıyla kamu hizmeti (su, elektrik) ödemelerini gerçekleştirebilir. Sistem, anlık kur çevrimi yaparak Bitcoin veya TL bakiyesinden dönüş yapar ve işlemi DigiBank altyapısına işler.

IV. HİBRİT BULUT DAĞITIMI VE DIGIBANK ANALİZİ

Projenin bu aşamasında, digibank.exe uygulaması Google Cloud Platform (GCP) üzerinde bir Windows Server örneğine konuşlandırılmıştır.

A. Teknik Gereksinimler

Miras uygulama 32-bit mimaride olduğu için, 64-bit bulut sunucusunda WoW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit) uyumluluk katmanı aktif edilmiştir. Veri kalıcılığı için sunucuya Kalıcı Disk bağlanmış ve banka.txt dosyası burada barındırılmıştır.

B. Risk Analizi ve Çözümler

Bulut ortamında yapılan testlerde şu riskler gözlemlenmiştir:

- Veri Gizliliği: Digibank verileri düz metin (text) olarak saklamaktadır. Çözüm: Java katmanında geliştirilen Cloudserv sınıfı, verileri buluta göndermeden önce şifreleme (simüle edilmiş) uygulayarak ara katman güvenliği sağlar.
- Erişim Güvenliği: digibank.exe üzerinde yerleşik bir kimlik doğrulama yoktur. Çözüm: Projeye eklenen MFAdogrulama sınıfı, bu açığı kapatarak uygulama seviyesinde yetkilendirme sağlar.

V. GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI) VE PERFORMANS METRİKLERİ

Sistemin kullanıcı etkileşimi, modern tasarım prensipleri gözetilerek ve otomatik kod üretimi (automated code-generation) sağlayan tasarım araçları (WindowBuilder) desteğiyle geliştirilmiştir. Geliştirilen arayüz; "Ana Kontrol Paneli" ve "Sistem Performans Monitörü" olmak üzere iki temel modülden oluşmaktadır.

A. Ana Kontrol Paneli ve Entegrasyon

- Ana Panel sistemleri tek bir çatı altında toplar.
- Finansal Modül: Sol blokta yer alan "Mali Veriler" kısmı, Digibank miras sistemi ile TCP/IP soketi üzerinden haberleşerek anlık Nakit (TL) ve Kripto (BTC) varlıklarını çeker. Fatura servisleri, bu bakiye üzerinden otomatik ödeme emri verebilir.
 - IoT Kontrolü : "Aydınlatma Modülü" ve "İklimlendirme Denetleyici", evdeki sensör düğümlerinden gelen veriyi işler. İklimlendirme modülü, "Otomatik_Dengeli" modda çalışarak enerji tasarrufu sağlar.
 - Güvenlik: "Güvenlik İzleme" paneli, sensör ağının durumunu ve son tarama saatini gerçek zamanlı gösterir.

B. Performans İzleme

Sistemin hibrit yapısı nedeniyle, kararlılık analizi için Şekil 2'de sunulan "Performans Paneli" geliştirilmiştir. Arayüz üzerinden izlenen kritik metrikler şunlardır:

- Ağ gecikmesi ölçülen değer 12 ms. Analiz de yerel istemci ile bulut sunucusu arasındaki veri paketinin gidiş-dönüş süresidir. Miras bankacılık sisteminin senkronizasyonu için bu değer 50ms altında tutulması hedeflenmiştir ve grafikte görüldüğü üzere stabilizasyon sağlanmıştır.

- Kaynak tüketimi işlemci yükü %42 seviyesinde optimize edilmiştir. Bellek (RAM) Java Sanal Makinesi (JVM) üzerinde 256 MB'lık bir bellek havuzu ayrılmış olup, sensör verilerinin anlık işlenmesi sırasında bellek sızıntısı gözlemlenmemiştir.
- İşlem hızı sistem saniyede 150 TPS işlem kapasitesine ulaşarak, yoğun sensör veri akışı altında dahi kesintisiz çalışabildiğini kanıtlamıştır.

VI. TEST SONUÇLARI

Geliştirilen "Akıllı Ev Otomasyon Sistemi", yerel sunucu ortamında ve Cloudserv.java sınıfı üzerinden sağlanan bulut senkronizasyonu ile test edilmiştir. Sistemin başarımı; fonksiyonel doğruluk, performans metrikleri (telemetry) ve mevcut ticari çözümlerle yapılan karşılaştırmalı analiz üzerinden değerlendirilmiştir.

A. Fonksiyonel Doğrulama ve Sistem Çıktıları

Sistemin modüler yapısı, birim testleri (Unit Tests) ile doğrulanmış ve arayüz tepkileri kayıt altına alınmıştır.

- Entegre Finansal Yönetim: veritabani.java sınıfı üzerinde yapılan testlerde, fatura ödeme emirlerinin Singleton mimarisi üzerinden veritabanına iletildiği doğrulanmıştır. Şekil 1'de görüldüğü üzere, sistem 25.330,00 TL nakit ve 0.00050 BTC kripto varlığı tek ekranda birleştirilerek, miras (legacy) bankacılık sistemleriyle tam entegrasyon sağlamıştır.
- Akıllı Trafik ve İklimlendirme: Trafiksistem1.java sınıfı ile yürütülen senaryolarda, trafik yoğunluğuna bağlı olarak eve varış süresi hesaplanmış ve Kombi.java sınıfı bu veriye göre tetiklenmiştir. Kullanıcı eve varmadan sıcaklığın 24°C'ye (Bkz. Şekil 1, Sağ Üst Panel) ulaştığı gözlemlenmiştir.
- Güvenlik Protokolleri: MFAdogrulama.java sınıfı, sisteme yapılan giriş denemelerinde SMS simülasyonu ile %100 oranında doğrulama sağlamış; YanginSistemi.java sınıfı ise duman algılandığında sistemi kilitleyerek acil durum protokolünü başarıyla devreye sokmuştur.

B. Performans Metrikleri Analizi

Sistemin yoğun veri akışı altındaki kararlılığı, geliştirilen "Performans İzleme Paneli" üzerinden ölçülmüştür. Elde edilen kritik veriler şöyledir:

- Ağ Gecikmesi (Latency): Bulut ile yapılan veri alışverişinde ortalama gecikme 12 ms olarak ölçülmüştür. Endüstri standardı olan 50ms sınırının altında kalınması, MainApp.java üzerindeki olay güdümlü (event-driven) mimarinin başarısını kanıtlar.
- Kaynak Verimliliği: İşlemci yükü maksimum %42, Bellek (RAM) kullanımı ise 256 MB seviyesinde sabitlenmiştir. Bu değerler, sistemin optimize edildiğini ve bellek sızıntısı (memory leak) yaşanmadığını gösterir.
- İşlem Kapasitesi (Throughput): Sistem, saniyede 150 TPS (Transaction Per Second) işlem kapasitesine ulaşarak, aynı anda hem sensör verisi okuyup hem de finansal işlem yapabildiğini doğrulamıştır.

C. Mevcut Çözümlerle Karşılaştırma (Justification)

Bu çalışma, piyasadaki standart ev otomasyon sistemleri (Google Home, Standart IoT Kitleri) ile kıyaslandığında, özellikle "Finansal Güvenlik" ve "Algoritmik Otomasyon" konularında özgün farklar sunmaktadır. Karşılaştırmalı analiz Tablo I'de özetlenmiştir.

TABLO I. PİYASA ANALİZİ VE SİSTEM KARŞILAŞTIRMASI

Özellik / Kriter	Standart Ticari Çözümler	Önerilen Sistem
Güvenlik Katmanı	Genellikle tek şifre veya basit uygulama onayı.	Çok Faktörlü Doğrulama (MFA) ile banka seviyesinde güvenlik
Banka Entegrasyonu	Yok veya sınırlı (Sadece bakiye görüntüleme).	Aktif Fatura Ödeme & Kripto Takibi ve veritabanı loglama
Otomasyon Mantığı	Manuel zamanlayıcı veya basit sensör tetiklemesi.	Trafik Verisine Göre dinamik ısıtma planı
Sistem Mimarisi	Tamamen bulut bağımlı (İnternet yoksa çalışmaz)	Hibrit Yapı (Yerel + Bulut) sayesinde kontrol
Gecikme Süresi	Sunucu yoğunluğuna göre değişken (20-100ms).	Optimize edilmiş kod yapısı ile sabit 12ms gecikme.

D. Tartışma

Test sonuçları göstermektedir ki; önerilen sistem sadece bir uzaktan kumanda aracı değil, aynı zamanda güvenli bir

yönetim terminalidir. Piyasadaki benzer uygulamalar genellikle "Konfor" odaklıyken, bu çalışma kod yapısındaki Güvenlik.java ve AcilDurum.java sınıfları sayesinde "Güvenlik ve Entegrasyon" odaklıdır. Özellikle trafik verisi ile kombiyi yöneten algoritma, enerji verimliliği açısından literatüre katkı sağlamaktadır.

VII. SONUÇ

Bu çalışma, eski teknolojiye sahip bankacılık sistemlerinin, tamamen yeniden yazılmaya gerek duyulmadan, modern Nesne Yönelimli Programlama teknikleri ve tasarım desenleri (Singleton, Observer) kullanılarak akıllı şehir ekosistemine entegre edilebileceğini göstermiştir. Geliştirilen Java/Eclipse; MFA güvenliği, trafik analizi ve uzaktan cihaz kontrolü özellikleriyle, hibrit bulut mimarisinde güvenli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmaktadır.

- [1] Gamma, E., et al. "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.
- [2] Google Cloud Platform Documentation, "Running 32-bit Applications on Compute Engine.
- [3] DigiBank.exe (Proje Dosyaları)